

ВЫРАЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ЧЕРЕЗ СОВРЕМЕННУЮ МОДУ

З.М. Урунбоева¹, М.А. Абдукаримова²

¹Магистрант кафедры «Дизайн одежды» МРДИ имени Камолиддина Бехзода,

²доктор технических наук, профессор, профессор кафедры «Дизайн одежды».

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19996041>

***Аннотация.** В данной статье рассматривается текстиль как важная часть культурного наследия народов мира на примере Перу, Бутана, Эфиопии, народа саами и Узбекистана. Особое внимание уделяется не только внешним особенностям тканей, но и их символическому, социальному и духовному значению. Текстиль анализируется как средство культурной коммуникации, отражающее идентичность народа, его традиции.*

***Ключевые слова:** текстиль, культурное наследие, традиции, национальные ткани, культурная идентичность, орнамент.*

***Annotation.** This article examines textiles as an important part of the cultural heritage of different nations using the examples of Peru, Bhutan, Ethiopia, the Sami people, and Uzbekistan. Special attention is given not only to the external characteristics of fabrics but also to their symbolic, social, and spiritual meanings. Textiles are analyzed as a means of cultural communication reflecting national identity, traditions.*

***Keywords:** textile, cultural heritage, traditions, national fabrics, cultural identity, ornament.*

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada Peru, Butan, Efiopiya, saamilar xalqi va O'zbekiston misolida to'qimachilik dunyo xalqlarining muhim madaniy merosi sifatida ko'rib chiqiladi. Asosiy e'tibor nafaqat matolarning tashqi xususiyatlariga, balki ularning ramziy, ijtimoiy va ma'naviy ahamiyatiga ham qaratiladi. To'qimachilik xalqning o'ziga xosligini, urf-odatlarini va an'analarni aks ettiruvchi madaniy muloqot vositasi sifatida tahlil qilinadi.*

***Kalit so'zlar:** to'qimachilik, madaniy meros, an'analari, milliy matolar, madaniy o'zlik, naqsh.*

Введение

Культурное наследие народа формируется на протяжении веков и отражает его историческую память, образ жизни, мировоззрение и духовные ценности. Одним из важнейших элементов материального культурного наследия является текстиль. Традиционные ткани и национальная одежда представляют собой не просто предметы повседневного использования, а своеобразный язык культуры, через который передаются знания, социальный статус, принадлежность к определённому региону, религиозные взгляды и эстетические представления народа.

Во многих странах мира текстильное искусство занимает особое место в системе национальных традиций. Ручное ткачество, натуральные материалы, орнаменты и цветовые решения формировались под влиянием климата, природных ресурсов, религии и общественного уклада. Именно поэтому текстиль становится важным источником изучения культурного наследия. Особый интерес представляет сравнительный анализ текстильных традиций Перу, Бутана, Эфиопии, народа саами и Узбекистана. Несмотря на

географическую удалённость и различия в историческом развитии, все эти культуры объединяет понимание ткани как носителя национальной идентичности. Особенно значимо в этом контексте текстильное наследие Узбекистана, где ремесленничество, особенно шелкоткачество и производство национальных тканей, занимает важнейшее место в культурной истории страны.

Во всех рассматриваемых культурах текстиль выполняет не только утилитарную, но и символическую функцию. Он передаёт информацию о возрасте человека, его социальном положении, семейной принадлежности и даже месте происхождения. Каждое изделие создаётся вручную, что делает его уникальным и сохраняет индивидуальность мастера. Ручное ткачество требует большого терпения, мастерства и глубокого знания традиционных технологий, которые передаются из поколения в поколение. Использование натуральных материалов — шерсти, хлопка, шёлка, меха и природных красителей — подчёркивает тесную связь человека с природой и окружающей средой. Кроме того, орнаменты и цветовые сочетания часто имеют символический смысл: они могут выражать представления о гармонии, защите, благополучии, плодородии или духовной чистоте.

Рис-1. Традиционный процесс ткачества в горных регионах Перу (Анды)

В Перу, особенно в Андском регионе, текстиль отличается сложными геометрическими орнаментами, яркими насыщенными цветами и использованием шерсти альпаки и ламы. Особое место занимает техника ручного ткачества на поясном станке (backstrap loom). Узоры здесь часто выполняют функцию своеобразного визуального кода: по ним можно определить происхождение человека, его деревню или клан.

Таким образом, в перуанской культуре текстиль выступает как средство коммуникации и своеобразный «паспорт» человека.

Рис-2. Производство текстиля на ручном ткацком станке в Бутане

В Бутане текстиль тесно связан с социальной системой и государственной культурной политикой. Национальная одежда — гхо и кира — является обязательной в официальной жизни страны. Орнаменты отличаются яркостью, но строгой структурированностью, а сложные техники ручного ткачества, особенно kushuthara, считаются показателем высокого мастерства. Текстиль в Бутане отражает буддийскую философию порядка, гармонии и социальной дисциплины.

Рис-3. Процесс ткачества хлопчатобумажной ткани и вышивки в Эфиопии

Для Эфиопии характерны лёгкие хлопковые ткани, белая основа с цветными полосами и сдержанный минималистичный орнамент. Ручное ткачество на узких станках сохраняет древние технологии производства. Белый цвет в эфиопском текстиле часто связан с духовной чистотой и религиозной символикой, особенно в христианской традиции. Здесь ткань становится отражением внутренней гармонии и духовной жизни.

Рис-4. Традиционная обработка текстиля у народа Саами.

У народа саами текстиль формировался под влиянием сурового северного климата. Для национальной одежды характерны яркие контрастные цвета — красный, синий, жёлтый — использование шерсти, меха и плотных тканей.

Одежда показывает региональную принадлежность человека, его семейное происхождение и одновременно выполняет важную защитную функцию. Здесь текстиль становится символом идентичности и выживания.

Рис-5. Традиционный процесс производства узбекских национальных тканей.

Узбекистан по праву считается одной из стран с богатейшими текстильными традициями, где искусство ткачества формировалось на протяжении многих веков и стало неотъемлемой частью национального культурного наследия. Узбекские ткани — это не просто материал для одежды, а отражение истории народа, его эстетического вкуса, образа жизни и духовных ценностей. Особенно ярко это проявляется в таких знаменитых тканях, как маргиланский атлас, адрас, бекосам, шойи и хан-атлас. Не менее значимым является адрас — ткань, в которой гармонично сочетаются шёлк и хлопок. Благодаря этому адрас отличается не только красотой, но и практичностью, что делает его особенно ценным в повседневной жизни. Его характерные узоры несут глубокую символику, а сам процесс создания отражает философию узбекского ремесленного искусства, где важны не только результат, но и сам труд мастера.

Таким образом, узбекские национальные ткани являются не просто частью ремесленного производства, а живым воплощением культурной памяти народа. Через орнаменты, цвета, фактуру и саму технологию создания передаются традиции, мировоззрение и художественное мышление поколений. Именно поэтому сохранение этих текстильных традиций имеет огромное значение для поддержания национальной идентичности и культурного наследия Узбекистана.

Заключение

Таким образом, традиционный текстиль является не просто частью одежды, а важным отражением культурной памяти, истории и духовных ценностей народа. Через ткани, орнаменты, цвета и техники ткачества передаются национальная идентичность, мировоззрение и связь поколений. Текстильное наследие показывает, как материальная культура может сохранять традиции, объединять прошлое и настоящее и служить важной частью культурного развития общества.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. UNESCO. Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage. – Paris: UNESCO, 2003. – 56 с.
2. Smith L. Uses of Heritage. – London: Routledge, 2006. – 351 с.
3. The Journal of Cloth and Culture. – London: Routledge, 2005–. – URL: <https://www.tandfonline.com> (дата обращения: 09.04.2026).

4. Lhatoo Y. Traditional Dress of Bhutan: Gho and Kira // Asian Culture Studies. – 2010. – С. 45–52.
5. Lehtola V.-P. The Sámi People: Traditions in Transition. – Alaska: University of Alaska Press, 2004. – 216 с.
6. Pankhurst R. Ethiopian Traditional Dress and Cultural Identity. – Addis Ababa: Addis Ababa University Press, 1998. – 140 с.
7. “Hunarmand” журнали. – Тошкент: Республика «Hunarmand» уюшмаси, 2025. – №1. – URL: <https://handicraftman.uz> (дата обращения: 09.04.2026).